

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.15815596

ГЛЕБОВА Марина Сергеевна
фотограф,
Украина, г. Хрустальный

ТЕХНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ: СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые техники освещения в портретной фотографии, определяющие эмоциональную выразительность изображения. Особое внимание уделено историческому контексту формирования световых приёмов, их нейрофизиологическому восприятию, а также практическому воздействию на зрителя. Проанализированы основные схемы света – рембрандтовское, бабочковое, раздельное, контровое освещение, а также приёмы работы в высоком и низком ключе. Представлены эмпирические данные, иллюстрирующие влияние света на восприятие эмоций, включая реакции центральной нервной системы и физиологические изменения. Рассмотрены современные аппаратные и программные подходы. Статья подтверждает, что грамотное использование света позволяет управлять эмоциональным воздействием портрета и выстраивать визуальную драматургию изображения.

Ключевые слова: портретная фотография, световое моделирование, эмоции, визуальное восприятие, психофизиология, цифровая обработка, освещение и эмоции.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена тем, что свет в портретной фотографии выполняет не только техническую, но и важнейшую художественную функцию. Он способен формировать настроение, акцентировать внимание зрителя, подчёркивать индивидуальные черты модели и даже трансформировать эмоциональное восприятие всего образа. Визуальная выразительность портрета во многом определяется тем, как именно фотограф выстраивает световую схему: мягкое рассеянное освещение придаёт кадру теплоты и уюта, тогда как направленный и контрастный свет создаёт драматизм, напряжение или отчуждённость.

В современных условиях, когда визуальный контент активно потребляется в социальных сетях, медиа и рекламе, умение грамотно использовать освещение для создания эмоционально насыщенного портрета становится ключевым профессиональным навыком.

Новые технологии расширяют творческие возможности фотографов, делая свет самостоятельным выразительным языком. Всё это обуславливает необходимость системного анализа приёмов освещения и их влияния на зрительское восприятие, что придаёт исследованию практическую и научную значимость.

Цель исследования

Целью данного исследования является комплексный анализ техник освещения в портретной фотографии с точки зрения их роли в создании эмоционального образа.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования включают анализ исторических источников, визуальных схем освещения, а также научных публикаций в области психофизиологии, когнитивной психологии и нейровизуализации. Эмпирическая база основывается на сопоставлении различных схем света с эмоциональными и физиологическими реакциями зрителя, подтверждёнными публикациями в научных журналах.

Применялись методы сравнительного анализа, визуально-психологического эксперимента, а также синтез литературных и медиаисточников, доступных в открытых базах данных.

Результаты исследования

В начале XIX века фотография только зарождалась, и создание портрета требовало немалых усилий. Первый в истории фотопортрет, дошедший до наших дней, был создан в 1839 году американским фотографом Робертом

Корнелиусом (рис. 1). Это был автопортрет, сделанный с помощью метода дагеротипии, который разработал француз Луи Дагер.

Этот процесс заключался в создании изображения на посеребренной медной пластине, покрытой йодидом серебра. После экспонирования пластина обрабатывалась парами ртути, что проявляло изображение. В результате получался детализированный, но хрупкий и уникальный снимок [2].

Рис. 1. Автопортрет Роберта Корнелиуса (1839 г.)

Восприятие света и тени – не только визуальный, но и нейрофизиологический процесс. Современные психофизиологические исследования показывают, что контраст освещения активизирует эмоциональные центры мозга и вызывает ощутимые реакции.

Эмоции классифицируются как физиологические, поведенческие и когнитивные реакции на внешние стимулы. Контраст света активизирует центральную нервную систему, влияет на симпатическую/парасимпатическую

активацию, меняет пульс, зрачки, микровыражения лица. Так, холодный резкий свет может вызывать эмоции страха или отчуждения, тогда как тёплый рассеянный – комфорт и доверие.

Классификация эмоций и её связь с визуальным восприятием, основанная на общепринятых теориях эмоций (Р. Плутчик, П. Экман и др.) и современных исследованиях в области психологии восприятия, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Классификация эмоций и её связь с визуальным восприятием

Эмоция	Тип эмоции	Визуальные ассоциации (через свет и композицию)	Цветовая температура и характеристики
Радость	Положительная	Открытое лицо, мягкие тени, сияние кожи	Тёплая (5500–6500К), рассеянная
Удивление	Нейтрально-положительная	Широкие глаза, свет от нижнего угла или резкий боковой свет	Нейтральная (5000К), акцент на контрасте
Грусть	Отрицательная	Тени под глазами, холодные полутона, слабое моделирование лица	Холодная (4000К и ниже), мягкий или направленный свет

Эмоция	Тип эмоции	Визуальные ассоциации (через свет и композицию)	Цветовая температура и характеристики
Гнев	Отрицательная	Контрастные тени, чёткие брови, драматическое освещение	Жесткий свет, тени, температура нейтральная или холодная
Отвращение	Отрицательная	Асимметрия лица, сжатость, свет с акцентом на нижнюю часть лица	Тусклый, грязный спектр (жёлто-зелёный, сине-серый)
Страх	Отрицательная	Выраженные скулы, зрачки расширены, свет снизу	Резкий, направленный, холодный свет
Доверие	Положительная	Мягкие формы, симметрия, освещённый лоб и глаза	Тёплая температура, золотистый свет
Ожидание	Нейтральная/напряжённая	Частичное освещение лица, тень на одной половине, направленный взгляд	Смешанное: нейтрально-холодный с тёплым акцентом

Одной из самых распространенных схем освещения является так называемая схема «свет Рембрандта» (рис. 2). Знаменитый голландский живописец Рембрандт Ван Рейн в

подавляющем большинстве портретов использовал свет, который на тёмной стороне лица создавал под глазом тень в виде треугольника.

Рис. 2. Схема света по Рембрандту

Для данного вида освещения достаточно одного источника света. Свет устанавливается под углом 45° к модели. Расстояние примерно 1,5 метра. От камеры до источника света должно быть примерно 2 метра. Тени подсвечиваются отражателем, который устанавливается с противоположной стороны от света и поворачивается на 45°. На фон желательно не направлять прямые лучи, поэтому перед источником света устанавливается тёмный занавес [5].

Техника позволяет достичь драматичности и выразительности, сохраняя при этом объём. Рекомендуется использовать один ключевой свет с рефлектором для заполнения теней. Студии, операторы-фильммейкеры также активно

применяют это освещение для создания атмосферы загадочности и эмоциональной плотности.

По мере развития студийной фотографии возникла потребность в более симметричном и подчеркнута эстетичном свете – так сформировалась схема бабочкового освещения, получившая популярность в гламурных съёмках.

Эта схема названа «бабочкой» по форме тени от носа, которая создается, если источник света поместить сверху и прямо за камерой. В основном при этой схеме фотограф находится под источником света (рис. 3). Схема «бабочка» создается источником света прямо за камерой и немного выше глаз или головы, в зависимости от типа лица [1].

Рис. 3. Бабочковое освещение

Эта схема подходит моделям с красивыми скулами и узким лицом. Круглое или широкое лицо будет лучше смотреться при схеме петля или даже боковом свете.

В противоположность ей, раздельное освещение создаёт максимальный контраст и графичность, визуально разделяя лицо на светлую и теневую половины, что особенно уместно в

концептуальных и художественных портретах (рис. 4).

В этой схеме света половина лица модели освещается, а другая половина остается в тени. Это создаёт сильный контраст и подходит для съемки более драматичных, мощных портретов. Обычно используется для создания портретов с четкими линиями и выраженными чертами лица.

Рис. 4. Раздельное освещение

Раздельное освещение подходит для моделей с четкими чертами лица, где требуется выделить структурные элементы. Эта схема идеально подходит для мужских портретов, а также для создания сильных и драматичных визуальных образов.

Контровый свет (он же контражур) – это схема, в которой источник освещения располагается прямо за спиной модели (рис. 5). При эффективном использовании, будь то в студии или на улице в «золотой час», он позволяет получить яркий контур (контурный свет), который отлично выделяет объект [4].

Рис. 5. Контровое освещение

Высокий и низкий ключ (High key / Low key) – это две противоположные схемы освещения, основанные на общей яркости изображения, контрасте и тоне, каждая из которых

используется для создания определённого эмоционального и визуального эффекта в портрете (рис. 6).

Рис. 6. Высокий и низкий ключ (а – High Key, б – Low key)

Освещение в высоком ключе используется для получения изображений, которые способствуют возникновению жизнерадостного и оптимистичного настроения зрителя. Фотографии получаются по-юношески легкими, простыми, но в то же время изысканными.

С другой стороны, при освещении в низком ключе создаются изображения, которые

являются противоположностью фотографий в высоком световом ключе. В этой технике задействовано множество темных тонов, теней и черных (действительно глубоких черных). Поэтому фотографии, снятые в низком ключе, имеют минимальное количество полутонов и белых оттенков [3].

Эти схемы представляют собой фундамент портретного освещения, широко применяемого и в академической, и в коммерческой практике. Овладение ими позволяет фотографу управлять визуальными и эмоциональными акцентами своей работы.

Современные исследования в области нейропсихологии, когнитивной науки и

визуальной эстетики подтверждают, что световые параметры оказывают не только художественное, но и прямое физиологическое воздействие на зрителя (табл. 2). Они влияют на эмоциональный фон, уровень возбуждения, уровень доверия к изображению, вызывают реакцию симпатической и парасимпатической нервной системы.

Таблица 2

Эффект световых параметров на восприятие и физиологию

Параметр освещения	Визуальное восприятие	Эмоциональный эффект	Физиологическая реакция
Яркость (в люксах)	Детализация, акцент на текстуре	Усиление эмоционального отклика (радость, тревога)	Повышенный уровень GSR (кожно-гальваническая реакция), пульса, внимания
Контраст света и тени	Выделение объёма, драматизм, формирование глубины	Напряжение, тревожность или вовлечённость	Активизация миндалины, учащение сердцебиения
Цветовая температура	Тёплый свет – уют, холодный – отстранённость	Уют и безопасность (2700–3000К), тревога (6000К)	Изменения в симпатической активности, гормональный фон
Направление света	Модельность, скульптурность, драматургия	Власть (верхний свет), мягкость (передний), загадка (боковой)	Зрачковая реакция, модуляция работы ЦНС и зрительных нейронов
Наличие catch-lights	Эффект «живых глаз», акцент на зрачке	Эмпатия, включённость, доверие	Повышенная активность зеркальных нейронов и зона FFA (фуспецифирная площадь лица)

В условиях стремительного развития технологий освещения и цифровой обработки изображения фотографии получают всё больше инструментов для управления светом не только на стадии съёмки, но и в постобработке. Эти методы отличаются по своей технической природе, художественному потенциалу,

доступности и уровню контроля над конечным результатом.

Таблица 3 систематизирует ключевые современные подходы: от аппаратных решений до интеллектуальных алгоритмов постобработки.

Таблица 3

Сравнительная таблица современных подходов

Технология	Описание	Преимущества	Ограничения
LED-освещение	Регулируемая интенсивность, цвет, непрерывный свет	Без нагрева, компактность, гибкость в реальном времени	Ограниченная мощность по сравнению со студийными вспышками
Цветные гели	Фильтры, создающие цветовой эффект	Эмоциональное усиление, доступность	Необходим баланс с окружающим светом
Light painting	Движение светом при длинной выдержке	Креативные динамические элементы, художественность	Требует экспериментов с экспозицией
Нейросетевая релайтинга	Программное изменение света на фотографии	Высокая реалистичность, возможность создания новых световых схем	Зависимость от данных, вычислительные ресурсы

Перспективы дальнейших исследований в области освещения в портретной фотографии связаны с интеграцией технологий и

нейронаук. Одним из направлений может стать изучение реакции мозга на различные схемы освещения с использованием fMRI и ЭЭГ для

объективной оценки эмоционального воздействия. Также актуален анализ восприятия света в разных культурах, что позволит учитывать этнокультурные различия при создании визуальных образов. Перспективным является применение искусственного интеллекта и нейросетей для автоматического моделирования света, в том числе в VR- и AR-средах. Кроме того, стоит исследовать влияние освещения на цифровую идентичность в виртуальных пространствах и метавселенных. Эти направления позволят углубить понимание роли света как универсального средства эмоциональной визуальной коммуникации.

Выводы

Таким образом, освещение в портретной фотографии играет ключевую роль в формировании эмоционального восприятия изображения. Разные схемы освещения позволяют передавать спектр эмоций от спокойствия и радости до тревоги и драматизма. Нейрофизиологические и психоэмоциональные исследования подтверждают: свет воздействует на глубинные процессы восприятия – от активности миндалины до изменений пульса и реакции зрачков. В условиях цифровизации особую актуальность приобретает интеграция аппаратных методов и программных решений, таких как LED-источники, цветные гели, light painting и нейросетевые алгоритмы. Всё это расширяет инструментарий фотографа и

требует дальнейшего научного осмысления. Перспективными направлениями остаются междисциплинарные исследования на стыке визуального искусства, нейронаук, ИИ и цифровой идентичности.

Литература

1. 6 световых схем для съемки портрета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://photo-monster.ru/lessons/read/1656.html>.
2. История создания первых портретных фотографий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fotoshkola.org/school/blog/foto_istorii/pevryie_portretnyie_fotografii_kak_yse_nachinalos.
3. Основы съемки в высоком и низком ключе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fotogora.ru/osnovy-semki-v-vysokom-i-nizkom-klyuche/>.
4. Простые схемы освещения – блог на сайте RayLab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raylab.ru/blog/prostye-skhemu-osveshcheniya/>.
5. Рембрандт-освещение – классическая схема портретного освещения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografi/rembrandt-osveschenie_-_klassicheskaya_shema_portretnogo_osveshcheniya

GLIEBOVA Maryna

Photographer,
Ukraine, Khrustalny

LIGHTING TECHNIQUES IN PORTRAIT PHOTOGRAPHY: CREATING AN EMOTIONAL IMAGE

Abstract. *The article discusses the key lighting techniques in portrait photography that determine the emotional expressiveness of an image. Special attention is paid to the historical context of the formation of lighting techniques, their neurophysiological perception, as well as their practical impact on the viewer. The main light schemes are analyzed – Rembrandt, butterfly, split, contour lighting, as well as techniques for working in high and low key. Empirical data illustrating the effect of light on the perception of emotions, including reactions of the central nervous system and physiological changes, are presented. Modern hardware and software approaches are considered. The article confirms that the proper use of light allows you to manage the emotional impact of a portrait and build a visual drama of the image.*

Keywords: *portrait photography, light modeling, emotions, visual perception, psychophysiology, digital processing, lighting and emotions.*